

ХІХ АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – ХХ АСР БОШЛАРИДА ҒУЗОР БЕКЛИГИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИ

Жўраев А.О.

ҚарДУ, тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12619725>

Ғузор беклиги иқтисодиёти Бухоро амирлиги иқтисодининг ажралмас қисми сифатида ривожланиб борди ва унинг иқсодий ҳаётида ўзига хос ўрин тутди.

1889 йил Ғузор вилоятининг Кўкбулоқ мавзеида яшовчи деҳқонлар барча солиқларни пул билан эмас, балки натура билан тўлашни талаб қилиб чиқдилар. Уларнинг талабини ҳисобга олган Шоҳтўрабой, Раҳимбой ва ерлик Норбой деҳқонларнинг талабини ҳисобга олган ҳолда амирга хат йўллади. Хатда деҳқонларнинг барча солиқларни аввалгидек натура ҳолида тўлаш ҳақидаги талаблари билдирилган эди. Ғузор вилояти деҳқонлари ҳаттоки натура билан йиғиладиган солиқлар учун омборхона ҳам қуриб беришди [ЎЗРМДАФ И–126. Опись. 1. Д. 1271: 39].

Ҳукм суриб келаётган патриархал феодал тузум иқтисодиёти XIX асрнинг охирида инқирозга учрай бошлади ва унинг ўрнини янги ишлаб чиқариш муносабатлари эгаллаб борди.

Ғузор беклигида ўн уч йил мобайнида солиқ тизимини кузатиб борган Ҳожи Ўроқ халқнинг амирликка солиқларни пул билан эмас, балки аввалгидек натура билан тўламоқчи бўлганликларини, янги солиқ тизими нималарга олиб келганини 1883–884 йилларда ёзиб қолдиради. Унинг қўлёзмалари муҳрига эътибор берадиган бўлсак, улар 1883 йилдан ҳам анча аввал ёзилганининг гувоҳи бўламиз.

“Оқсоқоллар, оталиқлар халқ билан йиғилиб,–деб ёзади Ҳожи Ўроқ, - биз қадимгидек барча солиқларни натура билан тўлашни ёқлаб чиқамиз, деб таъкидлашар эди” [ЎЗРМДАФ И–126. Опись. 1. Д.743: 39].

Дастлаб, Яккабоғ ҳокимларидан бири Абдурахимбий, Ғузор вилоятдан йиғилган барча ғаллаларни ташиб кетиши қийин бўлганлиги туфайли, халқдан бунинг ўрнига солиқни пул билан тўлашни талаб қилган эди. Бунга ҳам ўн уч йил бўлди. Натижада бу солиқ тизимидан қаттиқ норози бўлган халқ 1870 йил Ғузор вилоятида ғалаёнга келган эди. Орадан анча вақт ўтган бўлса-да, барибир, ҳозир ҳам халқ солиқларни пул ўрнига натура билан тўлашни осон деб билади. Шунинг учун барча жойларда ғаллани сақлаш учун халқ омборлар қуриб бермоқда.

Қушбеги архивининг яна бир ҳужжатида қайд этилишича, Ғузор деҳқонлари 1 ботмон дон учун 18 танга, бир ботмон арпа учун 12 танга миқдорида солиқ тўлашдан бош тортадилар. Чунки бу маҳсулотлар баҳоси бозорда 1–2 танга юқори нархда эди [ЎЗРМДАФ И–126. Опись. 1. Д. 1080: 25].

Бухоро амири томонидан вилоятларга тайинланган беклар ўз вилоятида катта имтиёзларга эга эдилар.

“Мулки ҳури холис” деб аталган катта ерлар эгаси бўлган беклар амирдан кейин иккинчи ўринда турар ва шу ердан феодал ҳукмдор тариқасида ҳеч бир солиқ тўламай фойдаланар эдилар.

Уларнинг ҳуқуқлари амир томонидан белгилаб қўйиларди. Чунончи, фармонлардан бирида бундай дейилади: “Улар тархонлар бўлгайким, мен уларни жамики доимий ва муваққат солиқлардан, шунингдек амолат, қунарга ва қорақуноқ ва ҳатто 32 мажбуриятнинг ҳаммасидан дархон қилиб қўйдим. Улар солиқлардан тамомила халос

бўлгайлар; уларга ҳеч ким ва ҳеч қачон азият бермагай: улардан ҳеч ким ҳар йилги солиқ шаҳодатларини талаб қилмагай: уларнинг ҳақ-ҳуқуқлари бузилмагай. Бизнинг бу раъимиз (талабимиз)дан хабардор бўлинглар” [ЎзРМДАФ И-126. Опись. 1. Д.1077: 17].

Бекликда мусулмон руҳонийлар вақф ерларнинг бевосита эгаси бўлиб қолган эдилар. Токзор, экинлар, муайян миқдордаги пул, асбоб ва устахоналар, тегирмонлар, обжувозлар, мактаб, мадраса, кутубхоналар муассаса ва ташкилотларга берилиши мумкин эди. Бундай ерлардан руҳонийлар катта миқдорда даромад солиқлари олиб туришарди ва ҳисоб-китоб масалаларида амирга хабар бериб туришарди.

Мисол учун, номаълум муаллифнинг амирга хабар беришича, Турдиқулбек Мирохур қози билан биргаликда Ғузур вилоятининг Ўрай Калон мавзеидаги ҳасбар ўсимлиги қанча ҳосил беришини ҳисоблаб чиққан [ЎзРМДАФ И-126. Опись. 1. Д.1001: 37].

Ғузур беклигида вақф ерлардаги деҳқонлардан олинган солиқларнинг ҳаммасини мутавалли ундирарди. Баъзан мутавалли вақф ерларини ижарага бериб, унга бутунлай хўжайин бўлиб олар ва деҳқонни истаганича эзарди.

Бекликда оғир ҳаёт кечираётган халқнинг асосий қисмини деҳқонлар ташкил қиларди. Шаҳардаги куйи табақалар каби улар ҳам “фуқаро” деб аталарди. Деҳқонлар ижарага олган ерларига умрбод хирож тўлардилар. Бундай ерлар отадан болага мерос бўлиб ўтаверарди. Ижарага олинган ерлар жуда кичкина бўлиб, кўпинча 1–4 десятинадан ошмас эди.

Бухоро амирлигидаги қишлоқ аҳолисининг 25 қисми ерсиз ва кам ерли деҳқонлар бўлиб, уларнинг аҳволи жуда оғир эди.

Ғузур беклигида ҳам бундай деҳқонларнинг бир қисми бойларга батрак бўлиб ёлланганга мажбур бўларди. Батракликка ёлланганлар бир йиллик меҳнати эвазига 10 сўмдан 20 сўмгача ҳақ олардилар, холос. Шунда ҳам уларнинг кийим-кечаклари ўзларидан бўларди. Бундай деҳқонларнинг бир қисми кейинчалик чоракор бўлиб қолади. Чоракор деҳқонлардан номигагина оз-моз фарқ қилиб, ўзлари ишлаб турган ерни кимдан ижарага олган бўлсалар, шу ер эгасига бутунлай қарам бўлиб қоларди. Булар ўзлари етиштирган ҳосилнинг муайян қисминигина олиб қолиб, шу билан бир амаллаб бола-чақа боқардилар.

Чоракорлар катта ер эгаларига–беклар, сипоҳларга ва вақфларнинг хўжайинлари бўлган руҳоний ва муллаларга қарам эдилар. Уларнинг қарамлиги ва бошқа муносабатлар ердан, ишлаб чиқариш воситалари ва қуроллардан қай даражада фойдаланишига қараб белгиланарди.

Агар чоракор ер, асбоб-ускуна, от-улов ва уруғликларни қарз олиб деҳқончилик қилса, ҳосилнинг $\frac{3}{5}$ қисмини, фақат ер ва иш асбобларидан фойдаланган бўлса, $\frac{2}{5}$ қисмини, ернинг ўзидангина фойдаланган бўлса $\frac{1}{8}$ дан $\frac{1}{4}$ гача қисмини хўжайинга берар эди.

1916 йилда Ғузур беклигида ёлланиб ишлайдиган мардикорлар иш ҳақи ойма-ой ўзгариб турганди. Мисол учун, 1 кунлик пиёда мардикор (овқати ўзидан) июль ойида 1 сўм 72 тийин бўлса, октябрь ойида бу нарх 1 сўм 59 тийинни ташкил этган. Бир кунлик отлик мардикор (озуқаси ўзидан) июлда 3 сўм 58 тийин бўлган, октябрь ойида эса бу кўрсаткич 4 сўм 6 тийинни ташкил этган. 1917 йилда эса 1 кунлик пайтда мардикор (озуқаси ўзидан) апрель ойида 2 сўм 6 тийинни ташкил этган бўлса, июль ойига келиб 3 сўм 6 тийин, 1 кунлик отлик мардикор озуқаси ўзи билан апрель ойида 5 сўм 6 тийин бўлса, июль ойида 6 сўм 6 тийин бўлган. 1916 йилда июль ойида бекликда 1 пуд беда 2

сўм, 1 пуд арпа 2 сўм, 1 пуд сомон 1 сўм 52 тийин бўлса, 1917 йилда бу кўрсаткич июль ойида 1 пуд беда 3 сўм, 1 пуд арпа 32 сўм, 1 пуд сомон 2 сўм 58 тийинни ташкил этган [ЎзРМДАФ И-126. Опись. 2. Д.504: 6–7].

Қарши, Ғузор [ЎзРМДАФ И-3. Опись. 1. Д.78: 52] бекликлари, Шарқий Бухорода Ҳисор, Кўлоб, Балжувон бекликлари амирликда ғалла етиштириб берувчи энг катта вилоятлардан саналарди. Бу бекликларда етиштирилган ғалла билан нафақат Шарқий Бухоро, балки чекка ўлкалар ҳам таъминланар эди.

Шунинг учун Ғузор беклиги ишлаб чиқариш муносабатларида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари биринчи ўринни эгалларди. Бекликда ғалла кўп эканлиги учун деҳқонлар солиқларнинг катта қисмини натура ҳолида тўларди. Шу билан бирга деҳқонлар давлат фойдасига турли солиқлар тўлашга мажбур эдилар. Айти вақтда Бухоро–Россия савдо-сотик алоқаларининг кенгайиши Россияга пахта, қорақўл, ипак, мева қоқи ва бошқа маҳсулотлар олиб кетилишини кучайтирди. Бу ҳол аҳолини янги хирожлар тўлашга мажбур этарди. Закоат, аминана тўловлари шулар жумласидан эди. Бундан ташқари уларга жус, қора чорак, муаззаф, қора қўноқ, мардикорона, улоқ, қўнарға каби бир қанча мажбуриятлар ҳам юклатилган эди.

1885 йилда Бухорода “Россия императорлигининг сиёсий агентлиги” таъсис қилинди. Сиёсий агентлик мустақил ва суверен давлатдаги элчихона эмас эди. Сиёсий агент чор Россиясининг расмий доимий вакили бўлиб, Петербург ва Тошкентнинг Бухоро ҳукумати билан қиладиган ҳамма алоқалари шу агентлик орқали ўтар эди.

Туркистон генерал-губернаторининг “Сиёсий агентнинг бевосита Туркистон ўлкаси манфаатларига тааллуқли вазифалари тўғрисида” (1885 йил) берган йўриқномасига мувофиқ, Бухоро хонлиги ҳудудида истиқомат қилувчи ёки яшаб турганлар ўртасида вужудга келадиган жиноий ишлар ва фуқаролик ишлари бевосита сиёсий агент томонидан ҳал қилинадиган бўлди. Бу ишларни бажаришда сиёсий агент “Туркистон ўлкасини бошқариш тўғрисида низом”га ҳамда Россия империяси ҳудудида кучга эга бўлган бошқа қонунларга амал қилиши лозим эди.

Рус фуқароси билан Бухоро фуқароси ўртасидаги жиноий ишларни ва фуқаролик ишларини текшириш учун сиёсий агентлик ҳузурида сиёсий агент ва Бухоро қушбегиси иштирокидаги судлов комиссияси тузилди. Шу комиссияда мазкур ишлар рус ва Бухоро вакиллари билан ўзаро келишуви билан ҳал қилинар эди.

Бухорода “Россия императорлигининг сиёсий агентлиги” таъсис қилингандан кейин шу агентликнинг бир тармоғи Ғузор беклигида ҳам вужудга келди. Бу агентлик Ғузор беклигида содир бўлаётган воқеалар, фуқаролар ўртасидаги муносабатлар, савдо-сотик нарх-наволарининг қай даражада эканлигидан Россия ҳукуматини огоҳлантириб турарди.

Мисол учун, Россия империяси сиёсий агентлигининг 1915 йил декабрь ойидаги хабарномаларидан бирида Ғузор ветеринар врачлари А.К.Беляевнинг ҳисоботида Қарши ва Ғузор шаҳарларида қорамол ўртасида юқумли касаллик тарқгани, агар бу касалликнинг олди тезда олинмаса, хонликнинг барча ҳудудига тарқаб, катта иқтисодий зарар етказиши мумкинлиги, шунинг учун касаллик тарқаган жойлардаги барча қорамолларни эмлаш учун ёрдам сўраганлиги кўрсатилган [ЎзРМДАФ И-3. Опись. 1. Д. 820: 9–10].

“Россия империясининг сиёсий агентлиги” ўзининг кўплаб маълумотлари орқали Ғузор беклигида солиқлар туфайли халқ оммасининг аҳволи ҳаддан ташқари оғирлашиб кетганидан Россия ҳукуматини мунтазам огоҳлантириб, хабардор қилиб турган.

Хирож Ғузор беклигида ҳам, Бухоро амирлигидаги каби, ҳосилнинг 1/10 қисми

миқдорида олинарди. Бекликнинг айрим жойларида, суғориладиган ерларга қараб, ҳар танобдан йилига икки мартадан: баҳор ва кузда бир тангадан (15 тийин) хирож ва музаф ҳамда уч чоракдан (15 қадоқ) натура билан хирож олинар эди. Ер эгаларидан хирожнинг ярмини (нимхирож) олиш ҳоллари ҳам бўлар эди. Шарқий Бухорода олинадиган солиқ расмий равишда ҳосилнинг 1/3 қисмидан 1/4 қисмигача белгилаб қўйилган бўлса ҳам, ҳақиқатда ҳосил етиштирган кишидан ҳосилнинг ярми тортиб олинарди. Ғузур беклиги иқтисодиётида ҳам худди шу ҳол ҳукм сураб эди.

Садриддин Айний Бухорода амлок ерлардан ҳосилнинг 40 бўлаги миқдорида хирож олинганлигини ўз кўзи билан кўрганганини ёзади:

Шу ҳолда эзилишнинг бутун оғирлиги деҳқонлар устида бўлган. Амир, бой ва руҳонийлар, марказий, маҳаллий маъмурият амалдорлари деҳқонлар ҳисобидан кун кечирардилар: шаҳар ва қишлоқлардаги унсурлар, судхўрлар ва савдогарлар ҳам деҳқон қонини зулукдай сўрарди. Ерни ишлашда ўзининг асосий вақти ва меҳнатини сарфлаган деҳқон ҳосилнинг жуда оз қисмини олар эди.

Бойлар деҳқонларнинг ноилож қолганлигидан фойдаланиб, кўкламда қарз ёки уруғлик берар, кузда эса буни икки барабар ва ундан ҳам ортиқроқ қилиб ундириб оларди. Бундан ташқари, судхўрлар деҳқонларга бўнак бериб қўйиб, улар етиштираётган маҳсулот–пахта ва ғаллани бошқа ҳеч кимга бердирмасликка ҳаракат қилардилар.

Бўнак олган деҳқон судхўрдан ҳамиша қарздор бўлиб қолар, ҳатто у ўлиб кетган тақдирда ҳам унинг авлоди бу қарздан қутулмасди. Бир марта берилган бўнак устига қўшимча қўшилавериб, йилдан-йилга кўпайиб борар эди.

Бухоро амирлигида иқтисодий муносабатлар ривожланиши билан боғлиқ ҳолда ижтимоий ўзгаришлар юз берди. Чунончи, қишлоқ хўжалигида синфий табақаланиш бошланди. Бу ҳол амирликнинг барча бекликлари қаторида Ғузур беклигига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Судхўрлар билан воситачиларнинг ўзбошимчалиги, шунингдек, суғориладиган ерларнинг етишмаслиги деҳқонларни ердан ажратиб, батрақларга айланиши жараёнини тезлаштириб юборди.

Бекликнинг суғориш тармоқларини кузатиб турган мироблар ёки арбоблар фойдасига миробона деган солиқ олинарди ва ҳар баҳорда барча ариқларни деҳқонларнинг ўзлари ҳашар йўли билан тозалашарди. Деҳқонлар бундан ташқари, таважжу (бекнинг ҳар хил топшириқларини бажариб юрувчи кишилар учун), сомон пули, куш пули ёки танобона (сабзавот экилган жойдан ва боғдан олинадиган солиқ), яқсару (агар хўжаликда бир жуфт хўкиз бўлса) ва нимсару (битта хўкиз бўлса) каби солиқлар тўлар эдилар.

1870 йилда Ғузур беклигида яшовчи барча деҳқонлардан натура солиқлари пул билан олинадиган бўлди. Бу ҳол шундай ҳам қурғоқчилик туфайли оғир ҳаёт кечириётган халқнинг норозилигига олиб келди [ЎзРМДАФ И-126. Опись. 1. Д.743: 43–44].

Бир қўш хўкиз билан ишланиб, тахминан 1200 пуд дон олинаётган беклик ерларидан 180 пуд миқдорида хирож олинди турган, шу ердан олинаётган аминана, доруғона, миробона, котибона ёки мушрифона, муҳрона каби ҳар хил қўшимча солиқлар миқдори асосий солиқ-хирожнинг миқдоридан икки барабар ошиқ бўлиб, 320 пудни ташкил қилган. Шундай қилиб мазкур ердан 500 пудга яқин, яъни бутун ҳосилнинг 41/5 қисми миқдорида солиқ олинган.

Мазкур солиқлардан ташқари бекликда яна деҳқонлар муллаларга “ҳақ оллоҳ” (“худонинг улуши”) деб аталган солиқни ҳам тўлашга мажбур эдилар. Руҳонийлар, агар

кимда ким шу солиқни тўламаса, еган бир бурда нони ҳам ҳалол бўлмайди, қиёмат куни Оллоҳ олдида қаттиқ жазоланади, деб уқдирар эдилар.

XIX асрнинг охирида Бухоро амирлигида солиқларнинг миқдори шу қадар кўпайиб кетдики, илгари давлат хазинасига 10 минг танга тўлаб турган беклик, энди 100 минг тангадан ҳам кўпроқ тўлайдиган бўлиб қолди. Айниқса, ўша пайтларда амир ўзига қарашли туманлар ва қўрғонларга жуда кўп навқарлари билан бориши ҳисобига тўланадиган қора қуноқ ва улоқ солиқларини тўлаш халққа жуда қимматга тушарди.

Аҳмад Дониш бу ҳақда қуйидагиларни ёзади: “Амир ўз истагини қониқтирмоқ учун халққа ғамхўрлик қилиш ва давлат бошқариш баҳонасида йилига икки марта мазкур қўрғонларга тўп-замбараклар, 10 минг сарбозлардан иборат кўшинлар ила дабдаба билан йўлга чиқади. Шу сафар чоғида деҳқонларнинг экинларини пайҳон қилиб, оддий фуқароларнинг уйларини бузиб ўтиб кета берадилар. Тўрт ой шу зайлда сафар қилиб юрганларидан кейин, Бухорога қайтиб келадилар. Ўша вақт ичида тўрт юз ёки беш юз оқсоқол қўрғонларда қўшмачилик билан шуғулланиб, амир қаерга борса, ўша ерда ҳар кечаю-кундуз ўн аравада қизларни етказиб бериб турардилар”.

Мисол учун, амир Олимхон шундай сафарларнинг бирида Ғузор шаҳрида бўлганда, шаҳар аҳолисининг дарёдан ўтиб қайтишда қийналаётганини кўриб, дарё устига катта кўприк қуриб беради.

Бекликда амалдорлар солиқ тўплаш чоғида ҳар қандай чоралар кўришдан қайтмасдилар. Агар солиқ ёки пулни тўлашга деҳқоннинг ҳеч нимаси бўлмаса, унинг мол-мулкини тортиб олиб, ёки қизини зўрлаб эрга бериб, олинган қалин пули эвазига солиқни ундирардилар... Агар бу ҳам камлик қилса, солиқ ҳақини узиш учун деҳқоннинг ўғлини бирор бойга бир қанча йилга хизматкорликка ёллардилар.

Фойдаланган архив материаллари

1. ЎзРМДАФ И–126. Опись. 1. Д. 1271. 39-бет.
2. ЎзРМДАФ И–126. Опись. 1. Д. 743. 39-бет.
3. ЎзРМДАФ И–126. Опись. 1. Д. 1080. 25-бет.
4. ЎзРМДАФ И–126. Опись. 1. Д. 1077. 17-бет.
5. ЎзРМДАФ И–126. Опись. 1. Д. 1001. 37-бет.
6. ЎзРМДАФ И–126. Опись. 2. Д. 504. 6–7-бетлар.
7. ЎзРМДАФ И–3. Опись. 1. Д. 78. 52-бет.
8. ЎзРМДАФ И–3. Опись. 1. Д. 820. 9–10-бетлар.
9. ЎзРМДАФ И–126. Опись. 1. Д. 743. 43–44-бетлар.